

Calidad de la educación desde la percepción de los grupos étnicos en el departamento de La Guajira

Quality of Education from the Perception of Racial Groups in the Department of La Guajira

Jazmin Emperatriz Sprockel-Villarreal¹

Leyla Figueroa-Royero²

Franklin Angulo-Rangel³

Resumen

El estudio que se muestra a continuación tuvo como propósito develar las implicaciones de los rasgos identitarios en las concepciones de calidad educativa de los grupos étnicos Wayuu, Wiwa, Koguis, Arhuacos, Zenues, Afrodescendientes, Árabes y Criollos, ubicados en el Departamento colombiano de La Guajira, para saber si se encuentran cercanas o distantes de la política sobre calidad educativa promulgada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Para tal fin se consideraron las teorías de Castells (1998) y Grimson (2011), entre otros. Fue una investigación con enfoque cualitativo, paradigma interpretativo, de tipo etnográfico y con un diseño exploratorio. La metodología para la recolección de la información fue a través de técnicas interactivas, como la entrevista en profundidad, la observación participante y el análisis documental. Se inició con la autorización por parte de las autoridades indígenas y el aval de la Dirección de Investigación de la Universidad de La Guajira. Finalmente, este trabajo ratifica que una educación de calidad es aquella que forma mejores personas, ciudadanos con valores morales, respetuosos de lo público, que practican los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en armonía.

Palabras clave: calidad educativa, grupos étnicos, interculturalidad.

Abstract

The purpose of the study shown below was to reveal the implications of identity traits in the conceptions of educational quality of the Wayuu, Wiwa, Koguis, Arhuacos, Zenues, Afro-descendants, Arabs and Criollos ethnic groups located in the Colombian Department of La Guajira, to know if they are close or distant from the policy on educational quality promulgated by the Ministry of National Education of Colombia. For this purpose, the theories of Castells (1998) and Grimson (2011) among others were considered. It was an investigation with a qualitative approach, an interpretive paradigm, of an ethnographic type and with an exploratory design. The methodology for collecting the information was through interactive techniques, such as in-depth interviews, participant observation and documentary analysis. It began with the authorization of the Indigenous authorities and the endorsement of the Research Directorate of the University of La Guajira. Finally, this work confirms that a quality education is one that forms better people, citizens with moral values, respectful of the public, who practice human rights, fulfill their duties and live in harmony.

Keywords: educational quality, ethnic groups, interculturality.

¹ Universidad de La Guajira. jazminsprockel@uniguajira.edu.co

² Universidad de La Guajira. leylafigueroa@uniguajira.edu.co

³ Universidad de La Guajira. franklinangulorangel@uniguajira.edu.co

1. Introducción

El departamento de La Guajira está habitado por ocho colectivos raciales que poseen culturas y rasgos identitarios disímiles, también tienen conceptos distintos de lo que es la calidad de la educación, hecho que puede estar incidiendo en los resultados conseguidos en el sector educativo. Esta realidad se convierte en fuente de información para entender y reflexionar que la calidad de la educación es muy intrínseca y de esta manera proporcionar y progresar en la gran responsabilidad de la Universidad de La Guajira desde la investigación y extensión con la línea de investigación.

El panorama educativo en La Guajira, es complejo por lo extenso geográficamente, la diversidad de culturas, las condiciones socioeconómicas de sus habitantes y su multiculturalismo que desde la Constitución de 1991 fueron reconocidos. Pero no se les ha brindado el apoyo para articular las etnias indígenas en su mayor parte al proceso educativo. Con la entrada en vigencia del decreto 2500 de 2010, se ha logrado avanzar en la educación propia, contratada con asociaciones y uniones temporales indígenas. Esto permitió que la cobertura escolar creciera significativamente, pero siguen existiendo niños por fuera del sistema y los resultados de las pruebas Saber siguen estando por debajo de la media de la nación y de la Costa Caribe.

Esta investigación se centró en la identificación y el reconocimiento de los rasgos identitarios de los grupos raciales y sus percepciones de la calidad de la educación en el departamento de La Guajira, desde una apreciación comprensiva y analítica ante unas normas que tensiona y no enlaza las prácticas en las instituciones educativas, centros etnoeducativos y escuelas rurales. Actualmente el Ministerio de Educación Nacional (MEN) viene revelando una educación de calidad, resumida en el Índice sintético de calidad educativa (ISCE) con sus elementos: desempeño, progreso, eficiencia y ambiente escolar, donde el objeto de estudio es la suma del desempeño y el progreso de las competencias de los educandos, mientras que una educación inclusiva tiene la garantía al acceso, la plena participación y el aprendizaje de todos y cada uno de los educandos, aparte de sus diferencias personales, su procedencia social y cultural.

2. Fundamentación teórica

El estudio considera dos categorías: una central, la calidad educativa, y una categoría referencial, Rasgos identitarios.

Categoría central: calidad de la educación

Antes de hablar sobre calidad de la educación se debe deliberar sobre el concepto de calidad; este fue un concepto acuñado por las empresas industriales desde Shewhart (1939), creador del control estadístico de la calidad y creador del ciclo PHVA, que se considera como un instrumento de mejora continua compuesta por cuatro pasos que traducen: planificar, hacer, verificar y actuar. Por su parte Deming (1989) empleó este ciclo en el control de la calidad; como un ciclo de mejoramiento continuo que busca la eficacia y eficiencia en las empresas. Este ciclo implica varias acciones para conseguir resultados. El planear instituye las actividades del

proceso necesarias para lograr los objetivos propuestos; el hacer establece la acción de efectuar procesos y medir resultados; el verificar comprende el seguimiento y evaluación del plan de ejecución, y finalmente el actuar como toma de decisiones y mejora continua.

Categoría referencial: rasgos identitarios

Según Grimson (2011) existen dos visiones para la preservación de la diversidad cultural, una conservadora y otra progresista. La visión conservadora enfatiza que, para preservar «nuestra cultura», es necesario que cada uno se mantenga «en su territorio». La visión progresista afirma que la globalización no generaliza el multiculturalismo, sino que disuelve las diferencias entre culturas arrasando a las culturas subalternas. Por lo tanto, para afrontar los adelantos neocoloniales sería «proteger nuestra identidad»; es decir, salvaguardar la diversidad. Muy probablemente los grupos étnicos indígenas del departamento, como lo son los que residen en la Sierra Nevada (Kogui, Arhuaco y Wiwa), y los Wayuu, que habitan en su territorio ancestral la península de La Guajira, han aplicado estrategias que se pueden enmarcar en la visión conservadora, han hecho resistencia a las culturas imperiosas y a las políticas del Gobierno que infringe su cultura e identidad.

Para concluir, en La Guajira donde conviven diversos grupos étnicos y culturales se hace imperioso incorporar un nuevo idioma de comprensión y colaboración entre los miembros de las colectividades étnicas. Esto sigue siendo un gran desafío que se puede conseguir por medio de la educación para la interculturalidad, que consienta alinear una nueva procedencia capaz de confiar y creer en que otro universo es viable desde la avenencia en la diversidad como algo factible.

3. Metodología

Fue una investigación con enfoque cualitativo, paradigma interpretativo, de tipo etnográfico y con un diseño exploratorio. La metodología para la recolección de la información fue a través de técnicas interactivas, como la entrevista en profundidad, la observación participante y el análisis documental. Se inició con la autorización por parte de las autoridades indígenas de las diferentes etnias, representados por palabreros, autoridades tradicionales, mamós, representantes de las organizaciones, secretarios y exsecretarios de educación, rectores, coordinadores, docentes y estudiantes de instituciones educativas y centros etnoseducativos ubicados en sus territorios; profesionales en distintas disciplinas, comerciantes, trabajadores independientes, funcionarios públicos, madres de familia, padres de familia, consejeros en educación indígena y consultores en educación; y el aval de la Dirección de investigación de la Universidad de La Guajira.

4. Resultados

Para empezar el trabajo se seleccionaron los ocho grupos étnicos, ubicados en diferentes partes del territorio, los Wayuu, que en su mayoría ocupan la península de La Guajira en Colombia y parte de Venezuela, porque para ellos su territorio no tiene fronteras; los

indígenas de la Sierra Nevada, ubicada en los municipios de Dibulla, Riohacha, San Juan del César. Los hermanos mayores representados por los Koguis, Wiwa, Arhuacos. Los Zenú, que en su mayoría están ubicados en los municipios de Dibulla, Riohacha, Maicao, Albania y Manaure. Los afrodescendientes, que en su gran mayoría están en los municipios de Dibulla, Riohacha, Albania y Maicao. Los árabes, en su gran mayoría en Maicao; los criollos, que se encuentran distribuidos en todos los municipios de La Guajira.

A estos grupos se les realizó un primer acercamiento teniendo en cuenta a los miembros desde diferentes espacios, profesión u oficios. Se logró mediante la interacción identificar comportamientos y rasgos característicos. Así mismo la aplicación de entrevistas de profundidad en un total de 105 personas, distribuidas de acuerdo a la población y facilidad de contacto.

Grupo étnico Wayuu

Para los Wayuu, el conocimiento hace parte del orden natural, y cumple respecto a la naturaleza y a la vida social, una importante función en su conservación y mantenimiento. El ejercicio del pensamiento en el ritual contribuye a mantener en el mundo un pensamiento que contiene un alto valor religioso, donde la transmisión del conocimiento recae especialmente en la familia.

Grupo étnico Arazarios (Wiwa)

Según funcionarios de la Secretaría de Educación, la calidad educativa empieza por el mismo Estado, el cual debe hacer más presencia, lo que se demostraría garantizando la infraestructura, los mobiliarios y docentes más preparados para trabajar con los pueblos nativos que manejen su lengua y puedan entenderlos, para habilitar acciones orientadas a fortalecer la cultura, teniendo en cuenta que hoy en día este grupo étnico cuenta con una educación genuina, donde los mayores o mamos enseñan historias propias, orientando a los niños para que se fortalezca el pueblo. Cabe destacar que existen escuelas originarias locales que cuentan con currículo y el Proyecto educativo comunitario propio (PEC) desde la etnoeducación.

Grupo étnico Ika o Arhuaco

En la voz del mamo, la educación, similar a lo que sucede en la cultura occidental, tiene que ver con la buena estructuración del pensamiento, pero para que sea bien estructurada debe ser también enseñada como acá nosotros lo llamamos, la escuela de momos, desde la tradición oral, atendiendo a la ley natural, por el equilibrio entre el hombre y la madre tierra.

Grupo étnico Kogui

En el encuentro de las voces de los hermanos Kogui, la calidad educativa está asociada al hecho de que una persona en el proceso de preparación se comporte bien, que tenga una buena relación con los demás y que no tenga problemas. Que dentro de su proceso de formación haya aprendido la cultura del mundo occidental, así como su propia cultura, lo que incluye el respeto por su madre tierra.

Grupo étnico Zenu

Para este grupo étnico, la calidad en la educación tiene que ver con la integralidad, que día a día sea mejor, garantizando docentes mejor capacitados y entregados a su labor asociada con excelentes alternativas de solución a las problemáticas de analfabetismo y potenciar las capacidades para aprender a convivir en la diversidad. Lo que significa que el sistema de educación con calidad debe ser apoyado en el contexto del territorio étnico, para poder entrelazar los conceptos técnicos, científicos y los saberes ancestrales aborígenes.

Grupo étnico Afrodescendientes

El prefijo afro hace referencia a la herencia cultural africana que pervive en la memoria colectiva a través de distintos saberes y prácticas, sobre todo en la tradición oral, la memoria corporal, que incluye gestos, la danza, las palabras, el arte, la música, los cantos y su relación con la naturaleza; es el pasado ancestral elemento clave de su identidad étnica, siendo la educación intercultural, la calidad educativa, que estaría asociada a que se promuevan aprendizajes con altos estándares, más ponderados en competencias que en contenidos.

Grupo étnico Criollo

En la mayoría de las voces se escucha que la educación debería ser para la interculturalidad y que la calidad educativa debe ser alta; por ello se promueven aprendizajes con altos estándares más enfatizados en competencias que en contenidos. Para el caso de La Guajira, esa calidad educativa debe fomentar la innovación, la apropiación de tecnologías en la explotación de los recursos marítimos, el turismo, el aprovechamiento de la posición de frontera, de puerto libre y cercanía con el Caribe para el comercio, y que el conocimiento es pieza fundamental para hacer que el desierto sea cultivable. Una cultura de desierto debe ser más creativa para mejorar sus condiciones de vida y eso solo puede venir de la educación.

Grupo étnico Árabe

Estas voces extranjeras, manifiestan que siempre buscan calidad en educación para sus estudiantes para que se vean reflejados en sus conocimientos a través de las pruebas Saber. Por otra parte, para garantizar la educación las instalaciones deben estar en óptimas condiciones para que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo. Igualmente los padres representan un papel importante en la educación de sus hijos, puesto que ellos direccionan su futuro buscando una educación multilingüista.

5. Conclusiones

Para que se produzca la calidad educativa, es necesario que la identidad cultural esté presente en los procesos educativos, en donde la comunidad educativa esté en las condiciones de crear de forma libre y autónoma las alternativas de vida. Además es importante la apropiación de la cultura que está asociada a la práctica humana, como la apropiación y control sobre la generación y uso de los conocimientos, tecnologías, saberes, valores, modos de interpretar

el mundo y la producción cultural. En este sentido, es posible mantener la identidad cultural cuando los nuevos elementos culturales son recibidos, incorporados y utilizados soberanamente; es decir, bajo el control de los receptores, en función de su propia práctica, de sus necesidades de desarrollo y de sus intereses históricos como pueblos. La educación es un centro de cultura y de identidad cultural.

Es por ello que mediante la educación de las nuevas y futuras generaciones, cada grupo étnico debe permitir analizar la forma en que la escuela tradicional se relaciona con la diversidad que representan los estudiantes de orígenes sociales y culturales diversos, y proponer que la educación para la interculturalidad sea la modalidad educativa que mejor funciona en esta configuración cultural, social, viva, donde afloran grandes diferencias; pero en medio de esta se pueden consolidar unidades que generen cohesión y desarrollo identitario desde las escuelas y reconocerla como fuente y recurso de aprendizaje.

6. Referencias bibliográficas

- Castells M. (1998). *La era de la información: economía, sociedad y cultura; el poder de la identidad*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno editores.
- Deming, W. (1989). *Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis*. Ediciones Díaz de Santos.
- Grimson, A. (2011). *Los límites de la Cultura: Crítica de la teoría de identidad*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- Shewhart, W. (1939). *Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control*. New York: Dover publications.INC.